

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

Esta norma está em conformidade com a metodologia de avaliação da Produção Técnica e Tecnológica proposta pela CAPES (2019).

Organização: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ

Discente: Kamila Bueno Guimarães

Docente orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina Drumond e Castro

Dissertação: Avaliação de competências e aplicação da segregação de função na fase de planejamento das compras compartilhadas do IFRO *Campus Cacoal*

Data da defesa: 18/08/2023

Sector beneficiado com o projeto de pesquisa, realizado no âmbito do programa de mestrado: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO *Campus Cacoal*

Descrição da finalidade:

Esse relatório tem como objetivo apresentar a produção técnica resultante do projeto de pesquisa desenvolvido com a finalidade de avaliar as competências requeridas para os requisitantes dos processos de compras compartilhadas do IFRO *Campus Cacoal*, de acordo com as características inerentes de cada aquisição, propondo uma Minuta de Regulamento que atenda aos requisitos do art. 7º da Lei nº 14.133/2021.

Avanços tecnológicos/grau de novidade:

A pesquisa possibilitou propor ações inovadoras para regulamentar a fase preparatória das compras compartilhadas do IFRO *Campus Cacoal*, instituir a matriz de competências, os requisitantes principais, o fluxo processual e outras providências, com isso atender ao que a Lei nº 14.133/2021 solicita.

- Produção com alto teor inovativo: Desenvolvimento com base em conhecimento inédito;
- Produção com médio teor inovativo: Combinação de conhecimentos pré-estabelecidos;
- Produção com baixo teor inovativo: Adaptação de conhecimento existente;
- Produção sem inovação aparente: Produção técnica.

A produção é resultado do trabalho realizado pelo programa de pós-graduação ou resultado do trabalho individual do docente, o qual seria realizado independentemente do mesmo ser docente de um programa ou não?

A produção é resultado do trabalho realizado pelo programa de pós-graduação.

Docentes Autores:

Nome: Maria Cristina Drumond e Castro CPF: 488.116.456-20 (x) Permanente; () Colaborador

Discentes Autores:

Nome: Kamila Bueno Guimarães CPF: 958.621.022-72 () Mest. Acad.; (x) Mest. Prof.; () Doutorado

Conexão com a Pesquisa:

Projeto de Pesquisa vinculado à produção:

Avaliação de competências e aplicação da segregação de função na fase de planejamento das compras compartilhadas do IFRO *Campus* Cacoal

Linha de Pesquisa vinculada à produção:

Linha 3 – Estratégia de Gestão de Pessoas e Organizações (Projeto de Pesquisa 3.2. – Estratégias de Gestão de Pessoas, Liderança Organizacional e Relações de Trabalho)

() Projeto isolado, sem vínculo com o Programa de Pós-graduação

Conexão com a Produção Científica

Artigo:

a) Título: A segregação de função como um sistema de freios e contrapesos na fase preparatória da licitação.

Periódico: Revista Brasileira de Gestão e Engenharia

Outros dados: Submetido – em avaliação

Publicação em Anais de Eventos

a) Título: Avaliação de competências na fase preparatória das compras compartilhadas do IFRO *Campus* Cacoal

Evento: SemeAD 2023 - XXVI SemeAd

Outros dados: Submetido – em avaliação

Recursos e vínculos da Produção Técnica/Tecnológica

Data início: 20/06/2022 Data término: 15/07/2024

Financiamento: CAPES e IFRO

Aplicabilidade da Produção Técnica/Tecnológica:

Descrição da Abrangência realizada:

Este relatório descreve o produto final resultante da dissertação de mestrado profissional, tendo como objetivo avaliar as competências requeridas para os requisitantes dos processos de compras compartilhadas do IFRO *Campus* Cacoal, de acordo com as características inerentes de cada aquisição, atendendo aos requisitos do art. 7º da Lei nº 14.133/2021.

Descrição da Abrangência potencial:

A proposta da Minuta de Regulamento tem potencial de regulamentar a fase preparatória das compras compartilhadas do IFRO *Campus* Cacoal, sendo observadas a gestão por competência e a segregação de função, comandos exigidos pela Nova Lei de Licitações.

Descrição da Replicabilidade:

A proposta pode ser reaplicada em outras unidades do IFRO, tendo em vista, que possuem o mesmo organograma organizacional, adaptando-a às características inerentes de cada *campi*, ou reitoria. Pode ser replicado a outros órgão que possuem a mesma problemática.

A produção necessita estar no repositório?

Sim

Documentos Anexados (em PDF)

Norma – Minuta de Regulamento

Termo de Anuência Institucional

PRODUTO TÉCNICO E TECNOLÓGICO:

MINUTA DE REGULAMENTO DE XX DE XX DE 2023.

Regulamenta a fase preparatória das compras compartilhadas do IFRO Campus Cacoal, institui a matriz de competências, os requisitantes principais, o fluxo processual e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA *Campus Cacoal*, no uso de suas atribuições legais e regimentais estabelecidas pelo Art. 67 do Regimento Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO, aprovado pela Resolução no 65/CONSUP/IFRO, de 29/12/2015 e Regimento Interno do Campus Cacoal - Resolução no 52/REIT - CONSUP de 12/07/2016, torna público o Regulamento da fase preparatória das Compras Compartilhadas do IFRO *Campus Cacoal*, sendo observadas as disposições constantes na Lei nº 14.133/2021; nos Decretos nº 10.024/2019; nº 10.947/2022; nº 11.246/2022; e nas Instruções Normativas SEGES nº 5/2017; nº 58/2022; nº 81/2022; na Portaria nº 1.570/2016 e no Plano de Redimensionamento de UASG do IFRO

1 DO OBJETO

1.1 Este Regulamento visa regulamentar a fase preparatória das compras compartilhadas do IFRO *Campus Cacoal*, instituindo a matriz de competências, os requisitantes principais, o fluxo processual e dando outras providências correlatas.

1.2 Para fins desse regulamento, consideram-se:

1.2.1 Competências: conjunto de conhecimentos, habilidade e atitudes necessárias à execução das funções essenciais da licitação.

1.2.2 Fase preparatória: a fase de planejamento das compras compartilhadas, ou ainda, a fase interna da licitação.

1.2.3 Funções essenciais: funções administrativas para execução da Lei nº 14.133/2021.

1.2.4 Matriz de competência: instrumento que dispõe as competências requeridas para os agentes públicos atuarem nas funções essenciais à execução da Lei nº 14.133/2021.

1.2.5 Segregação de Função: princípio básico de controle interno para a separação de funções, com fins de vedar a participação simultânea de um mesmo agente público em funções mais suscetíveis a riscos.

1.2.6 Fluxo Processual: sequência operacional do desenvolvimento da fase preparatória das Compras Compartilhadas IFRO *Campus Cacoal*

2 DAS COMPETÊNCIAS

2.1 São competentes para atuarem em licitações os servidores que:

2.1.1 Tenham formação acadêmica, numa dessas três áreas das ciências sociais aplicadas - Administração, Ciências Contábeis, Direito e seus derivados ou correlatos.

2.1.2 Tenham atribuições relacionadas em licitações, ou seja, experiência prévia decorrente da atuação em licitação nos moldes da Lei nº 8.666/1993.

2.1.3 Tenham certificação profissional emitida por Escola de Governo.

2.2 A Matriz de competências, da fase preparatória das Compras Compartilhadas IFRO *Campus Cacoal*, está definida no Apêndice I deste Regulamento

3 DA FASE PREPARATÓRIA

3.1 A fase preparatória das compras compartilhadas é a fase de planejamento da licitação e deverá ser realizada no âmbito do IFRO *Campus* Cacoal, observando-se os documentos necessários à instrução processual, as funções essenciais à execução dessa fase, bem como a segregação de função.

3.2 Os documentos principais para a instrução processual da fase preparatória das compras compartilhadas são:

3.2.1 Documento de formalização de Demanda;

3.2.2 Estudo Técnico Preliminar;

3.2.3 Planilha de Preços;

3.2.4 Termo de Referência;

3.2.5 Gerenciamento de Risco, no caso de contratação de serviços;

3.2.6 Minuta de Edital.

4 DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS

4.1 As funções essenciais da fase preparatória à execução da Lei nº 14.133/2021 são:

4.1.1 Autoridade competente: agente público com poder de decisão, é o ordenador de despesa. Compete a esse agente público autorizar o início da licitação, o Estudo Técnico Preliminar, e o Termo de Referência, e designar agentes públicos para exercerem as funções essenciais da licitação.

4.1.2 Requisitante: agente público imbuído de competências específicas para atuar na fase preparatória das compras compartilhadas. Compete ao requisitante identificar a necessidade. Elaborar o Documento de Formalização da Demanda, o Estudo Técnico Preliminar, o Gerenciamento de Risco e o Termo de Referência.

4.1.3 Setor de Contratação: agente público responsável por planejar, coordenar e acompanhar os trâmites licitatórios.

4.1.4 Pregoeiro: agente público responsável pelo acompanhamento do fluxo processual e diligências na instrução do processo.

5 DOS SETORES RESPONSÁVEIS

5.1 Os setores responsáveis pelas funções essenciais da fase preparatória das compras compartilhadas são:

5.1.1 Direção Geral (DG): Autoridade competente/ ordenador de despesa.

5.1.2 Diretoria de Planejamento e Administração (DPLAD): Setor de Contratação.

5.1.3 Coordenação de Compras e Licitações (CCL): Setor de Contratação e/ou Pregoeiro

5.2 As atribuições do setor de contratação somente deverão ser executadas pela CCL, caso o setor disponha de dois ou mais servidores lotados na coordenação.

5.2.1 Na impossibilidade, o Coordenador de Compras e Licitação exercerá a função de Pregoeiro, devendo se eximir da participação direta na fase de planejamento da licitação, não deverá compor comissões de planejamento, tampouco, assinar Editais de Licitação.

6 DOS REQUISITANTES

6.1 Os requisitantes principais das compras compartilhadas do IFRO *Campus* Cacoal são:

6.1.1 Aquisição de Bomba d'água: Coordenação de Serviços Gerais e Departamento de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão.

6.1.2 Aquisição de Equipamentos de Refrigeração, TVs, Suportes: Coordenação de Serviços Gerais e Diretoria de Ensino.

6.1.3 Aquisição de Filtro e kit de elementos filtrantes: Coordenação de Serviços Gerais e Diretoria de Ensino.

6.1.4 Aquisição de Madeiras: Coordenação de Serviços Gerais e Departamento de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão.

6.1.5 Aquisição de Medicamentos, Vacinas e Instrumentos Veterinários: Departamento de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão.

6.1.6 Serviço de Esgotamento de Fossa: Coordenação de Serviços Gerais (CSG).

6.2 Para cada contratação, poderá ser formada Comissão/Equipe de Planejamento, em que outros setores venham a compor a equipe.

6.3 Na composição de Comissões/ Equipes de Planejamento a segregação de função deverá ser observada, assim, os setores DG, DPLAD e CCL não deverão participar da fase preparatória, como requisitantes das contratações.

6.3.1 Caso ocorra acumulação de função, dos setores mencionados no Item 5.3, na instrução processual, deverá constar justificativa e medidas mitigatórias dos riscos decorrentes dessa ação.

6.4 Os requisitantes principais e suas competências estão descritos no Apêndice II desse Regulamento.

7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 Para bem executar a fase preparatória das compras compartilhadas do IFRO *Campus* Cacoal, os agentes/ setores envolvidos deverão seguir o fluxo processual constante no Apêndice III desse Regulamento.

7.2 Os agentes, envolvidos na fase preparatória, deverão observar o disposto no Item 2 desse Regulamento e, sempre que necessário, deverão realizar capacitações em licitações com o objetivo de atualização constante de conhecimento.

7.2.1 Os cursos deverão ser realizados, preferencialmente, pelas Escolas de Governo.

7.3 São Apêndices desse Regulamento:

7.3.1 Apêndice I - Matriz de competências da fase preparatória das Compras Compartilhadas do IFRO *Campus* Cacoal.

7.3.2 Apêndice II – Requisitantes das Compras Compartilhadas IFRO *Campus* Cacoal.

7.3.3 Apêndice III – Fluxo processual da fase preparatória das Compras Compartilhadas IFRO *Campus* Cacoal.

7.4 Procedimentos específicos das compras compartilhadas deverão seguir o instituído na Portaria nº 1.570/2016.

7.5 Os casos omissos serão resolvidos pelo dirigente máximo da unidade, à luz das legislações acerca da matéria.

7.6 Esse Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal, XX de XX de 2023.

APÊNDICE I - Matriz de competências da fase preparatória das Compras Compartilhadas IFRO *Campus Cacoal*

FUNÇÃO	AGENTE	SETOR	ATRIBUIÇÃO	COMPETÊNCIA NECESSÁRIA
Autoridade Competente	Diretor Geral	DG	Tem poder de decisão. É ordenador de despesas. Autoriza: O início da licitação, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência. Indica: Agentes públicos para exercerem as funções essenciais da licitação.	Ter conhecimento sobre a elaboração dos documentos específicos da fase de planejamento da licitação. Capacitação em cursos de Escola de Governo sobre Licitações em geral; DFD, ETP; TR, Elaboração de Edital.
Requisitante; Equipe de Planejamento da Licitação	Servidor competente com relação ao objeto contratado	-	Formalizar a Demanda (DFD); Elaborar: Estudo Técnico Preliminar, Gerenciamento de Risco e Termo de Referência	Ter conhecimento e habilidade quanto ao objeto demandado e na elaboração dos documentos específicos da fase de planejamento da licitação. Capacitação em cursos de Escola de Governo sobre DFD, ETP; TR. Gerenciamento de Riscos
Setor de Contratação	Diretor de Planejamento e Administração e/ou Coordenador de Compras e Licitações	DPLAD CCL	Planejar, coordenar e acompanhar os trâmites licitatórios	Ter conhecimentos e habilidades em planejamento e em elaboração dos documentos da fase de planejamento da licitação. Capacitação em cursos de Escola de Governo sobre Licitações em geral; DFD, ETP; TR, Planilha de Preços, Gerenciamento de Risco, Elaboração de Edital.
Pregoeiro; Comissão de contratação	Servidor competente, com certificação por Escola de Governo	CCL	Acompanhamento do fluxo processual e diligências na instrução do processo.	Ter conhecimentos e habilidades em elaboração dos documentos da fase de planejamento da licitação. Certificação de Pregoeiro por escola de Governo. Capacitação em cursos de Escola de Governo sobre Licitações em geral; DFD, ETP; TR, Planilha de Preços, Gerenciamento de Risco, Elaboração de Edital.
Assessoramento Jurídico (órgão externo)	Procurador Federal	Procuradoria Federal junto ao IFRO	Análise jurídica da licitação.	Competências específicas da área de Assessoramento Jurídico

APENDICE II - Requisitantes das Compras Compartilhadas IFRO *Campus* Cacoal

OBJETO	REQUISITANTE	COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS
Aquisição de Bomba d'água	CSG e DIEPE	Conhecimentos e habilidades com materiais elétricos para a manutenção de estruturas físicas.
Aquisição de Equipamentos de Refrigeração, TVs, Suportes	CSG e DE	Conhecimentos e habilidades com materiais elétricos e de refrigeração para manutenção e melhoria de estruturas físicas.
Aquisição de Filtro e kit de elementos filtrantes	CSG e DE	Conhecimentos e habilidades com materiais destinados ao tratamento e purificação de água potável
Aquisição de Madeiras	CSG e DIEPE	Conhecimentos e habilidades com materiais de manutenção ou ampliações de estruturas e instalações rurais destinadas ao trato com animais e cultivo de plantas
Aquisição de Medicamentos, Vacinas e Instrumentos Veterinários	DIEPE	Conhecimentos e habilidades no trato e cuidado com animais
Serviço de Esgotamento de Fossa	CSG	Conhecimentos e habilidades, bem como, experiência com esse tipo de contratação, para que possa acompanhar a execução desse serviço de manutenção.

APÊNDICE III – Fluxo processual da fase preparatória das Compras Compartilhadas IFRO Campus Cacoal

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA –
IFRO *CAMPUS* CACOAL

TERMO DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E APLICAÇÃO DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DAS COMPRAS COMPARTILHADAS DO IFRO *CAMPUS* CACOAL.

O Diretor Geral, do IFRO *Campus* Cacoal, Davys Sleman de Negreiros, vem por meio desta informar que está ciente e de acordo com a realização nesta instituição da pesquisa intitulada “AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E APLICAÇÃO DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DAS COMPRAS COMPARTILHADAS DO IFRO *CAMPUS* CACOAL”, sob a responsabilidade da pesquisadora responsável “Kamila Bueno Guimarães”, a ser realizada no período de “maio/2023 a setembro/2023”.

Esta instituição está ciente da liberação/entrada da pesquisadora para a coleta dos dados referentes à pesquisa, bem como, do acesso aos e-mails institucionais dos servidores lotados na unidade, somente mediante a apresentação do parecer APROVADO pelo CEP. Esta instituição está ciente dos riscos e benefícios da participação dos gestores na pesquisa que são:

I – Riscos: 1 – Quanto ao incômodo pelo dispêndio de tempo para participar da pesquisa; 2 - Quanto a identificação pessoal do sujeito entrevistado; 3 - Quanto ao estigma, ao preconceito, a discriminação, ou invasão de privacidade em decorrência do conteúdo revelado; 4 – Quanto à exposição de informações em decorrência do acesso não autorizado do arquivo sonoro. II - Medidas mitigatórias: 1 - acesso prévio para marcar data, horário e local apropriados à disponibilidade do participante; 2 - não identificação pessoal do entrevistado, quando da transcrição dos dados coletados; 3 - comprometimento da pesquisadora em manter os princípios éticos em pesquisa com seres humanos, reconhecendo a liberdade do participante e defendendo seus direitos; 4 – manter o arquivo sonoro apenas em equipamento local, sem registro em qualquer tipo de plataforma virtual ou ambiente compartilhado.

E está, ainda, consciente de sua corresponsabilidade do presente projeto de pesquisa e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para assegurar tal garantia.

A pesquisadora responsável declara estar ciente das normas que envolvem as pesquisas com seres humanos, em especial a Resolução CNS n. 510/2016 e que a parte referente à coleta de dados somente será iniciada após a APROVAÇÃO DO PROJETO por parte do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), se também houver necessidade. Declara, ainda, que os resultados oriundos da pesquisa serão apresentados à instituição, e aos participantes da pesquisa, mediante o Produto Técnico Tecnológico resultante da Dissertação de Mestrado Profissional na forma de Minuta de Regulamento.

Cacoal, 15 de maio de 2023

DAVYS SLEMAN DE NEGREIROS
Diretor Geral

gov.br
Documento assinado digitalmente
KAMILA BUENO GUIMARAES
Data: 15/05/2023 16:52:52-0300
Verifique em <https://validar.if.gov.br>

KAMILA BUENO GUIMARAES
Pesquisadora